

<i>Boekbesprekingen</i> (Book Reviews)	
<i>50 Jaren sociale verzekering</i> (50 Years of social insurance) door <i>Drs A. Kaan</i>	blz. 421
<i>Belastingrecht voor het examen Moderne Bedrijfsadministratie en het Staatspraktijkdiploma van A. A. Wempe</i> (Fiscal law for the examinations of Modern Business Accounting and the State Certificate for Practical Bookkeeping by A. A. Wempe) door <i>C. J. Sleddering</i>	blz. 422
<i>Ingekomen boeken</i> (Books received)	blz. 424
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en be- drijfshuishoudkunde</i> (Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 425

Van de Redactie

ENIGE OPMERKINGEN OVER HET INTERNATIONAAL CONGRESS ON ACCOUNTING 1952

Blijkens mededelingen in de Engelse vakpers en van het bestuur van het Nederlands Instituut van Accountants zal van 16 Juni tot 20 Juni 1952 te Londen een congres worden gehouden, dat de organisatoren de naam hebben gegeven, die wij hierboven hebben vermeld.

De organiserende verenigingen zijn de volgende:

Society of Accountants in Edinburg
 Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow
 Society of Accountants in Aberdeen
 Institute of Chartered Accountants in England and Wales
 Institute of Chartered Accountants in Ireland
 Society of Incorporated Accountants and Auditors
 Association of Certified and Corporate Accountants
 Institute of Municipal Treasurers and Accountants
 Institute of Cost and Work Accountants

Deze verenigingen hebben een „Council” gevormd, die het congres organiseert en alle regelingen vaststelt.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

1. Fluctuating price levels in relation to accounts
2. Accounting requirements for issues of capital
3. The accountant in industry
4. The accountant in practice and in public service
5. The incidence of taxation

De „introductory papers” over deze onderwerpen zullen worden geschreven door personen, die door de Council daartoe zijn aangezocht. Deze inleiders zijn voor de bovengenoemde onderwerpen, in de aangegeven volgorde:

1. C. P. Barrowcliff, F.S.A.A.

2. Prof. Ian W. MacDonald, M.A., C.A.
3. F. R. M. de Paula, C.B.E., F.C.A. („Board room angle”)
W. S. Risk, B.Com., C.A., F.C.W.A. („Management angle”)
4. G. F. Saunders, F.C.A. („Practice”)
Dr A. H. Marshall, B.Sc. (Econ.), Ph.D. („Public Service”)
5. G. B. Burr, F.A.C.C.A. („Great Britain”)
Thomas J. Green, Chairman of the Committee of the American Institute of Accountants on Federal taxation „United States”).

Wij behoeven nauwelijks te zeggen, dat wij destijds met belangstelling hebben kennis genomen van het reeds geruime tijd geleden door de Engelse accountantsverenigingen opgevatte plan tot het houden van een congres in 1952 en dat wij de ontwikkeling van het plan ook met belangstelling zijn blijven volgen. Het verheugt ons, dat het internationale contact, zoals wij dat voor de oorlog in soortgelijke vorm onderhielden, wordt hervat; dat zulks gebeurt in Engeland. de bakermat van het accountants-beroep, is begrijpelijk en in verschillende opzichten toe te juichen.

Gevoelen wij dus voldoening over het door Engeland genomen initiatief, wij mogen niet verhehlen, dat de wijze, waarop dit initiatief is ten uitvoer gebracht, bedenkingen bij ons heeft doen rijzen. Wij achten het in het belang van de ontwikkeling van het internationale contact, deze bedenkingen hier uit te spreken. Weliswaar is het niet meer mogelijk, dat met onze bezwaren voor het congres 1952 nog wordt rekening gehouden, maar het is reeds van belang, dat de organisatoren van dit congres die bezwaren leren kennen, opdat kan worden overwogen, of ze voor het volgende congres kunnen worden ondervangen.

Onze bedenkingen richten zich tegen de benaming van het congres en in samenhang daarmee tegen het programma van de te behandelen onderwerpen.

Het congres wordt in de aankondigingen genoemd het zesde internationale congres. De organisatoren willen het derhalve rangschikken in de reeks van accountants-congressen, welke vóór de laatste oorlog zijn gehouden. Het is nu onbevredigend, dat deze congressen onder verschillende benamingen zijn gehouden.

Het eerste van de reeks werd 26, 27 en 28 September 1904 gehouden te St. Louis; misschien kan men zeggen, dat dit congres nog niet geheel het internationale kenmerk droeg van de samenkomsten, welke wij later hebben gehouden, maar men is gewoon om het toch als zodanig te beschouwen en Montgomery heeft het dan ook in zijn openingsrede van het congres van 1929 in New York aldus aangemerkt. In Amsterdam heeft men in 1926 in wezen dezelfde benaming toegepast toen men het de naam gaf van accountants-congres; men was in Nederland van oordeel, dat deze naam doel en samenstelling van de bijeenkomst op juiste wijze aangaf. Helaas hebben zowel onze Amerikaanse als onze Engelse vrienden in New York (1929) en in Londen (1933) een andere naam gekozen; beide samenkomsten werden genoemd congressen *on accounting*. Daarop werd in 1938 in Berlijn de naam gebezigd van Internationaler Prüfungs- und Treuhand Kongress. Wij hadden dus nu drie benamingen voor congressen, die in wezen het zelfde doel hadden en waarvan de deelnemers tot beoefenaren van hetzelfde beroep behoorden. Thans wordt voor 1952 opnieuw de laatste Angelsaksische benaming gebruikt. Evenmin als in 1929 en 1933 is de grond voor deze afwijking van de oorspronkelijke benaming bekend gemaakt. Wij zijn van oordeel, dat het

tijd wordt, eenheid te brengen in de naam. Die naam is op zich zelf niet zo belangrijk, al achten wij de verscheidenheid in benaming weinig stijlvol, maar het verschil in naam dreigt ook te worden tot een verschil in de doelstelling en in het object van de congressen; en dat is naar ons oordeel een gevaar, dat moet worden gekeerd. In dat verband achten wij de angelsaksische benaming onjuist. Het woord *accounting* immers bestrijkt slechts een deel van het arbeidsveld van de accountant en dan nog wel het deel, dat niet de specifieke functie van de accountant kenmerkt.

Met name valt daar buiten het hoogst belangrijke en voor de maatschappelijke functie van de accountant typisch specifieke deel van diens arbeid, de controle, in de zin van wat de Engelsen *audit* noemen. En wij zien dan ook, dat het thans aangekondigde congres geen enkel onderwerp zal behandelen, dat op dit gebied van de functie van de accountant ligt. Wij behoeven voor onze lezers niet te betogen, waarom wij dit een ernstige leemte achten in de opzet van het congres. Congressen on *accounting* kunnen weliswaar ook voor accountants belangrijk zijn, maar een congres, waarin de controlerende functie van de accountant wordt veronachtzaamd en waarbij problemen, die met deze functie verband houden, niet in het programma worden aan de orde gesteld, is geen congres, dat specifiek door accountants behoeft te worden georganiseerd. Wij willen niet de controle-functie van de accountant tot het enige object van de congressen maken en dus ook niet de benaming toepassen, die men in Berlijn heeft gekozen; de onder het begrip *accounting* omvatte problemen zijn evenzeer voor de accountants van belang. Maar wij zijn van oordeel, dat in de toekomstige congressen de zoeven aangewezen leemte niet meer mag blijven bestaan en dat het voornemen tot voorkoming van de herhaling van deze leemte het best tot uitdrukking kan worden gebracht door een terugkeer tot de benaming, welke men in 1926 in Amsterdam heeft gekozen, in welke benaming wij dan tegelijkertijd de specifieke functie van de deelnemers aan deze samenkomsten zullen hebben vastgelegd.

Wij hebben ook enige bedenking tegen de niet geheel bevredigende wijze, waarop het internationale element in de organisatie van het congres is verzorgd; een bedenking trouwens, die wij ook tegen de organisatie van de vroegere congressen koesteren. Wij weten echter, dat over dit onderwerp reeds van andere zijde in overleg is getreden met de organisatoren van het congres en wij achten het daarom niet opportuun, over deze aangelegenheid thans iets te zeggen. Wij wachten met vertrouwen de uitkomst van dit overleg af.
